

LIBERTATEA – CONCEPT FUNDAMENTAL ÎN DREPTURILE OMULUI DIN PERSPECTIVA VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE

Drd. Liliana Elisabeta ORZA

Univ. „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Romania

Facultatea de Filosofie și Științe Politice

lilianaorza@gmail.com

ABSTRACT: *Freedom as a fundamental concept of Human Rights from the perspective of victims of trafficking in human beings.*

Respect for human rights and freedoms is the basis for the development of any democratic society and the rule of law. The phenomenon of trafficking in human beings endangers any democratic society, both in the forms in which it manifests itself and in the disastrous consequences it has in human, social, economic, legislative and other terms.

The recovery and social reintegration of victims of trafficking in human beings is another aspect which is being pursued at both individual and societal level. Along with the healing of specific traumas that may occur as a result of the trafficking process, the psychological sense of freedom remains one of the desires for the full recovery of victims of trafficking.

The aim of this article is to present the consequences of this phenomenon on the victim as an individual, in particular on the degree of freedom he or she feels when the criminal proceedings have been finalized and the exploiters have been punished under criminal law.

Keywords: *human trafficking, freedom, victims of exploitation, sexual exploitation, Stockholm syndrome, Loverboy method.*

Introducere

Într-o societate în care fenomenul traficului de persoane a luat o amploare fără precedent, analiza conceptului de libertate devine interesantă atât din perspectivă psihologică cât și din perspectivă sociologică. După traficul de arme și traficul de droguri, acest flagel continuă să aducă prejudicii atât

la nivel social cât și individual. O posibilă explicație a numărului mare de victime după cel de-al doilea război mondial ar fi „creșterea populației de la două miliarde la șase miliarde (n.red., opt miliarde), creșterea economică masivă ce a dus la îmbogățirea unor țări în paralel cu sărăcirea altora dar și corupția la nivel de stat. Această ultimă caracteristică sugerează faptul că o țară poate să ajungă în ipostaza de nu-și proteja satisfăcător proprii cetățeni”¹. Fenomenul migrației este un alt factor care favorizează dezvoltarea unor forme de exploatare, fie că este vorba de muncă forțată, obligare la cerșetorie sau comitere de infracțiuni, exploatare sexuală în anumite zone și perioade.

Din cauza factorilor socio-politici, economici și financiari, dar și a factorilor de mediu, 281 de milioane de oameni erau migranți în anul 2020, ceea ce reprezintă 3,6 % din populația globală (World Migration Report 2024). Conform aceluiași raport, numărul solicitanților de azil a crescut de la 4,1 milioane în 2020 la 5,4 milioane în 2022, o creștere cu peste 30%.

„Migrația a fost un factor constant în istoria umanității și nu este un produs al dezvoltării capitaliste”². Însă schimbările sociale din ultimii ani arată noi schimbări în fenomenul de migrație. Este un fenomen complex prin apariția unor noi forme și motivații în generarea mobilității migratoare. Modelul *push - pull* a fost prezentat de către geograful Ernst G. Ravenstein în anul 1885 în lucrarea „Legile migrației”, conform căreia mediul nefavorabil din punct de vedere economic și social împinge (push) persoana să emigreze în alte țări cu condiții de viață mai atractive (pull)³.

Declarația Universală a Drepturilor Omului, prevede în conținutul său „Orice persoană are dreptul de a circula în mod liber și de a-și alege reședința în interiorul granițelor unui stat.” (art.13) și „Orice persoană are dreptul de a părăsi orice țară, inclusiv a sa, și de a reveni în țara sa.” (art.14).

Fenomenul migrației aduce o serie de pericole iar traficul de persoane e unul dintre ele. Într-o tipologie a victimelor stabilite de către crimino-

1 Kevin Bales, apud Zimmerman, Y. C. „Christianity and Human Trafficking”, în *Rev. Religion Compass*, 5(10), 2011, pp. 567–578.

2 Heine de Haas *What Drives Human Migration? Migration: A COMPAS Anthology*, COMPAS, Oxford, 2014. <https://heindehaas.org/wp-content/uploads/2015/05/dehaas-2014-what-drives-human-migration.pdf>

3 Ilie Bădescu, „Migranții Estului. Migrația internațională ca problema socială”, în *Revista Institutului de Sociologie al Academiei Române Sociologia azi*, nr. 1, Bucuresti, 2012, p.9.

logul de origine germană Hans von Hentig pe lângă categoriile femeilor, copiilor și a persoanelor vârstnice apar și imigranții⁴. Acest fenomen al imigrației nu presupune doar schimbarea țării ci are în vedere și reducerea cel puțin pentru o perioadă a nivelului de socializare determinat de adaptarea la noile condiții de viață, lipsa de condiții materiale, necunoașterea sau cunoașterea redusă a limbii din noua țară. Toate acestea sunt speculate de traficanți care vor exploata naivitatea imigrantului ajungând „la un comportament fără scrupule și la limita criminalității pentru persoane care exploatează neputința și analfabetismul cultural al imigranților”⁵.

Fenomenul traficului de persoane

În conformitate cu *Protocolul privind Prevenirea, Combaterea și Sancționarea Traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor* (2000), adițional la Convenția ONU împotriva crimei organizate transfrontaliere „Traficul de persoane înseamnă recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea persoanelor prin amenințare cu forța sau prin folosirea forței sau a altor forme de constrângere, prin răpire, fraudă, înșelăciune, abuz de putere sau situație de vulnerabilitate, sau prin oferirea sau acceptarea de plăți sau foloase pentru obținerea consimțământului unei persoane care deține controlul asupra altei persoane în scop de exploatare. Exploatarea va include, la nivel minim, exploatarea prostituției altora sau alte forme de exploatare sexuală, muncă sau servicii forțate, sclavie sau practici similare sclaviei, servitute sau prelevare de organe”. (art. 3 a).

Pornind de la definiția traficului de persoane din legislația internațională, *Codul Penal* din țara noastră, parte a Legii 286/2009 reactualizată, infracțiunea de trafic de persoane este descrisă ca fiind:

1) „Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unei persoane în scopul exploatării acesteia, săvârșită:

- ♦ prin constrângere, răpire, inducere în eroare sau abuz de autoritate;
- ♦ profitând de imposibilitatea de a se apăra sau de a-și exprima voința ori de starea de vădită vulnerabilitate a acelei persoane;

4 Hans von Hentig apud Maria Voinea et Florin Dumitrescu *Psihologie Judiciară*, Craiova, Editura Sitech, 2005, p.77.

5 McDonald, W. F., & Erez, E. „Immigrants as Victims: A Framework,” în *International Review of Victimology*, 2007, Vol. 14(1), p 3.

- prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase în schimbul consimțământului persoanei care are autoritate asupra acelei persoane, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

2) Consimțământul persoanei victimă a traficului nu constituie cauză justificativă.”

Din cele două definiții statuate atât în legea internațională cât și cea națională, traficul de persoane are mai multe forme: exploatarea prin muncă (agricultură, construcții, domeniul hotelier, etc), exploatarea sexuală (și alte forme conexe obligarea la prostituție, pornografia infantilă), obligarea la cerșetorie, obligarea la comiterea de infracțiuni (ex. furturi), prelevarea ilegală de organe. Pornografia infantilă este prevăzută în Codul Penal în categoria infracțiunilor care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială, respectiv Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice dar conform Noului Mecanism de Identificare și Referire a Victimelor Traficului de Persoane este o infracțiune conexă infracțiunii de trafic de persoane fiind cercetată de aceeași instituție, respectiv Direcția de Investigare a Infracțiunilor de combatere a Criminalității Organizate și Terorism.

Atât în legislația internațională cât și în cea națională, aceste infracțiuni sunt pedepsite cu pedepse privative de libertate completate de diferite modalități de punish. Încălcarea regulilor indispensabile protejării pe cei din jurul nostru (individual sau colectiv) aduce după sine diferite pedepse începând de la autopedepsire până la pedepsele stabilite de cadrul legislativ. Societatea, prin esența ei, ca și organism care își apără membrii va recurge la diferite forme de represalii (pedepse privative de libertate, interzicerea de drepturi civile, amenzi penale etc) în scopul reparării prejudiciului creat atât la nivelul individual cât și la nivel social. Totodată, ea are obligația ca pedeapsa stabilită pentru această infracțiune să fie suficient de severă în așa fel încât să descurajeze pe viitor comiterea acestei fapte.

Libertatea

Dar ce se întâmplă cu victimele acestui tip de infracțiuni? Vor fi mulțumite cu faptul că pedeapsa stabilită de societate prin legi specifice li se aplică traficantilor și aceștia vor suferi repercusiunile propriilor acțiuni? Acest lucru le va aduce liniștea sufletească? Se vor simți liberi în adevăratul sens al cuvântului?

Este o întrebare la care vom încerca să răspundem în acest articol, apelând la profunzimea sensului conceptului de libertate. Pentru a putea fi eficienți în găsirea unui răspuns la această chestiune, ar trebui să ne punem de acord cu privire la ceea ce presupune termenul de libertate. De-a lungul timpului au fost multe discuții și diferite încercări de definire. Marcus Aurelius (reprezentant al curentului stoic) susținea faptul că la baza fericirii stă dorința de a nu schimba ceea ce nu stă în puterea ta de a schimba.

Tot acest curent susține că multe dintre actele noastre nu sunt libere, ele fiind condiționate de aspecte exterioare dar și de factori interni. Aristotel în lucrarea *Etica nicomahică* face o diferență între acțiunea involuntară (ce are loc prin constrângere sau neștiință) și acțiunea voluntară (principiu care se află în persoana celui care acționează). În afară de voința care are ca drept scop binele, este nevoie și de o alegere responsabilă a mijloacelor pentru a atinge acest scop ⁶.

Enciclopedia de Filosofie și Științe Umane rezumă concepția existențialistă despre libertate astfel: „Pentru existențialism, libertatea omului are un dublu aspect: dintr-un punct de vedere, prin intermediul libertății, omul își asumă propria responsabilitate, decide în mod creativ asupra propriei vieți, asupra proiectelor sale; dintr-un alt punct de vedere, libertatea este o sursă de neliniște, deoarece dezvăluie condiția omului, aruncat în mod dramatic, într-o lume absurdă.”⁷ Isaiah Berlin, în eseu *Două concepte de libertate* afirmă că libertatea depinde doar de acțiunea oamenilor și nu de factori naturali⁸. O consecință a relațiilor și acțiunilor oamenilor extrem de diferite este apariția unor noi moduri de definire a noțiunii de libertate⁹: libertatea de gândire, libertate politică, libertate fizică, etc.

John Stuart Mill afirmă că libertatea fiecăruia într-o societate este limitată de libertățile celorlalți, deci trebuie găsit echilibrul ideal între libertatea individuală și limitările care conservă libertatea tuturor. Și când ne referim la limitare, John Stuart Mill are în vedere principiul vătămării

6 Aristotel, *Etica nicomahică*, trad. de Stela Petece, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1988.

7 *Enciclopedia de Filosofie și Științe umane*, traducere de Luminița Cosma, Anca Dumitru, Florin Frunză ș.a., București, Editura All Educational (De Agostini), 2007, p. 588.

8 Isaiah Berlin, „Două concepte de libertate”, în vol. *Patru eseuri despre libertate*, București, Editura Humanitas, 1996, pp. 214-215.

9 Ioan-Gheorghe Rotaru, *Om-Demnitare-Libertate*, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2019, pp. 214-215.

conform căreia „nu este legitimă nicio constrângere dacă acțiunea mea nu îi vatamă pe alții”¹⁰. În concepția lui Jean Paul Sartre, libertatea este sinonimă cu omul însuși pornind de la conceptul neantului „Neantul ființei pentru sine apare cel mai clar în libertate. Dacă omul ar fi determinat de trecutul său, el n-ar mai putea alege”¹¹ Acesta vede libertatea ca o sumă a tuturor alegerilor pe care omul le face în viață, fără a fi condiționat dar în același timp este și vocea care întrebă ființa omului care este scopul acestor alegeri libere. Opus lui Sartre este concepția lui Kierkegaard care susține că adevărata libertate este a fi în bine, în fața lui Dumnezeu „punerea absolută înseamnă a pune ceva liber, a-l face liber”¹² „Sinele este mai întâi un raport între infinitate și finitudine, între temporalitate și eternitate, libertate și necesitate”¹³. Ca și alte concepte filosofice, conceptul de libertate¹⁴ este unul deschis: dacă ar fi determinat integral și definitiv, atunci el nu ar mai fi liber.

Trecând de aspectul libertății fizice (pornind de la ideea că aceasta a fost restabilită) o întrebare firească este dacă victimele acestui fenomen sunt libere în adevăratul sens al cuvântului. Formele de exploatare ce apar în statisticile realizate la nivelul Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, respectiv exploatarea sexuală, munca forțată, obligarea la cerșetorie și comiterea de infracțiuni presupun (ca și acțiune intrinsecă) lipsa de libertate. Consecințele psihologice ale exploatării fac parte din factorii care limitează libertatea: stresul post-traumatic, sentimentul de izolare și înstrăinare, culpabilizarea excesivă, emotivitatea extremă, dificultățile de concentrare, alterarea memoriei și atenției. Un aspect important este și libertatea vieții sociale care în urma exploatării suferă modificări ca rezultat

10 John Stuart Mill, *Despre libertate*, București, Editura Humanitas, 2001, pp. 122-146.

11 Jean Paul Sartre, *Existențialismul este un umanism*, Milano, Ed. Mursia, 1974, pp. 30-35, apud Romeo Ilie, <https://bookhub.ro/scurt-eseu-despre-ideea-de-libertate-in-filozofie-si-literatura-i>

12 Mădălina Diaconu, *Pe marginea abisului – Søren Kierkegaard și nihilismul secolului al XIX-lea*, București, Editura Științifică, 1996, pp. 63-64.

13 Mădălina Diaconu, apud Crășmăreanu, Forin, „Søren Kierkegaard sau despre imposibilitatea teoriei analogia entis”, în *Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Serie nouă). Filosofie*, Tom LX, 2018, p.22.

14 Ioan-Gheorghe Rotaru, “The Transylvanian Diet: A Precedent to Human Rights and Religious Freedom - 400 Years Prior to the Universal Declaration of Human Rights”, în *Shaping a World of Freedoms: 75 Years of Legacy and Impact of the Universal Declaration of Human Rights*, Nelu Burcea and Liberato C. Bautista (eds.), New York, United Nations Plaza, UNEQUAL World Research Center, 2023, pp. 205-221.

al refuzului de comunicare, schimbării de domiciliu și a locului de muncă, consumului de substanțe psihoactive sau alcool, evitării unor cunoscuți etc. În cazul participării la procesul penal în care se urmărește pedepsirea infractorului se consideră că victima „suferă un proces de victimizare secundară, prin faptul că are loc un nou traumatism cauzat de reiterarea evenimentului inițial în context psiho-afectiv”¹⁵.

Conceptul sindromului Stockholm

În cazul traficului de persoane prin diferite forme de exploatare, sindromul Stockholm este des întâlnit. Termenul de sindrom Stockholm, astfel numit după un jaf eșuat la o bancă din Stockholm, Suedia, a fost utilizat pentru a descrie legătura emoțională pozitivă pe care o victimă a unei răpiri o poate dezvolta față de răpitorul său. Se presupune că această relație se dezvoltă ca parte a unui mecanism de apărare al victimei, ajungând să simpatizeze cu răpitorul său, ceea ce duce la acceptarea situației, limitând sfidarea / agresivitatea față de răpitor și menținând astfel supraviețuirea într-un scenariu cu risc potențial ridicat. Termenii *terror bonding* și *traumatic bonding* au fost utilizați ca sinonime ale sindromului Stockholm¹⁶.

În exploatarea sexuală, metoda de recrutare cea mai des întâlnită este metoda *Loverboy*. Conform *Raportului privind fenomenul traficului de persoane* pentru anul 2022, una din patru victime minore a fost recrutată prin această metodă. Aspectul este cu atât mai grav cu cât acest lucru a avut loc în perioada minoratului. Metoda *Loverboy* sau promisiunile false pentru obținerea unui loc de muncă, călătorie, căsătoria de conveniență, promisiunile de practicare a prostituției sunt din cele mai uzitate metode de recrutare a victimelor identificate pe parcursul anului 2022. Aceasta este văzută ca o metodă prin care recrutorul/traficantul reușește să manipuleze victima pentru exploatarea sa, simulând angajamentul emoțional sau exploatănd relația intimă pe care o are cu aceasta. În această metodă, violența și agresiunea nu este utilizată în faza de recrutare. Aceste manifestări vor apare în momentul în care victima va realiza că este exploatată și va încerca

15 Tudorel Butoi & Ioana Butoi, *Tratat Universitar de Psihologie Judiciară – Teorie și practică*, București, Editura Phobos, 2003, p. 176.

16 Graham DL et al. apud Namnyak, M., Tufton, N., Szekely, R., Toal, M., Worboys, S., Sampson, E., “Stockholm syndrome: psychiatric diagnosis or urban myth?”, în *Acta Psychiatr Scand*, 2008, Volume 117, Issue 1, p. 4.

să scape din situația creată. Ca o consecință a acestei acțiuni se vor ivi două situații. Exploatatorul va încerca să obțină acordul ei pentru continuarea exploatarei prin violență fizică și verbală, amenințări sau (în a doua situație) va încerca să o manipuleze sau să o șantajeze sentimental. În ambele situații, libertatea acesteia este limitată sau redusă la maxim tocmai pentru a facilita controlul exploatatorului asupra victimei. Dacă ar fi să vorbim de structura clasică a unui grup infracțional specializat în trafic de persoane (recrutator, transportator, cel care oferă găzduire și la final exploatatorul) avem în vedere limitarea libertății sau reducerea ei în moduri diferite. Trebuie precizat și faptul că, din practica înregistrată, sunt situații în care etapele descrise anterior pot fi realizate doar de o singură persoană, acțiuni care au ca drept scop exploatarea persoanei. În fiecare etapă a infracțiunii de trafic, pornind de la recrutare și ajungând la exploatare gradul de libertate a victimei este afectat. Iluzia de liberă alegere este oferită în cele mai multe cazuri. De exemplu, în faza de recrutare a unei persoane în vederea alegerii unui loc de muncă i se dau două, trei variante dar situația care duce la exploatare va fi „împachetată” într-o formă atât de atractivă încât să fie greu de refuzat. Totul cu scopul de a da iluzia că victima este cea care a ales liber locul de muncă, fără a fi influențată de persoana recrutatorului. În realitate este o formă de manipulare a unei persoane, recrutatorul fiind un infractor ce se dovedește a fi posesorul unor „deprinderi și abilități tehnice... capabil să-și planifice activitățile, să-și aleagă victimele și să-și îndeplinească planul de comitere a infracțiunii în așa fel încât să evite depistarea ei.”¹⁷

Conform aceleiași statistici, un sfert dintre victime au fost atrase în trafic de către o rudă (cel mai frecvent de gradul I) sau partener de viață. Sunt persoane din proximitate, persoane care, se presupune că au legături anterioare cu victima, plecându-se de la cunoașterea victimei (modul său de viață, preferințe, obiceiuri, trăsături morale, psihocomportamentale) și a găsi cea mai adecvată metodă de introducere a acesteia într-o situație de trafic.

Vârsta este un indicator relevant în cazul victimelor de sex feminin. Marea majoritate a acestora (80%) aveau cel mult 25 de ani la momentul traficării, ceea ce indică faptul că în traficul de persoane sunt atrase persoane foarte tinere, cu o experiență de viață limitată. Categoria de vârstă 18-25

17 Tudorel Butoi et Ioana Butoi, *Tratat Universitar de Psihologie Judiciară – Teorie și practică*, București, Editura Phobos, 2003, p.65.

ani este cea mai numeroasă dintre victimele adulte de sex feminin, 7 din 10 victime fiind tinere din această categorie. În cazul victimelor de sex masculin, numeric mai puține (20% în total victime identificate), distribuția pe grupe de vârstă indică un segment important (39%) de minori victime, exploatați prin cerșetorie, pornografie sau muncă în agricultură, dar mai ales o categorie de bărbați adulți traficați, cu vârsta peste 25 ani (42%), exploatați prin muncă preponderent în agricultură sau construcții.

Pe lângă PTSD (Sindromul tulburării post Traumatice) au fost identificate și alte simptome la nivelul minorilor victime ale traficului de persoane, respectiv „reglarea afectului, inclusiv furie și autodestructivitate; (II) atenție și conștiință, de exemplu, disociere; (III) percepția de sine, de exemplu, evidențiată de rușine și vinovăție cronică; (IV) relațiile cu ceilalți; (V) somatizare și/sau probleme medicale și (VI) sisteme de semnificație afectate negativ, inclusiv disperare”¹⁸.

Dacă în ceea ce privește victimele de sex feminin, ponderea celor care au provenit din mediul rural era puțin peste 50% (55% în cazul fetelor, 53% în cazul persoanelor adulte de sex feminin), în cazul victimelor de sex masculin, un procent mult mai mare dintre bărbați au provenit din mediul rural (82%), în timp ce în cazul minorilor, 56% dintre aceștia au provenit din rural (Raportul Anual privind victimele traficului de persoane identificate în anul 2022).

Frica - factor destabilizator

Dacă ar fi să analizăm starea sufltească a victimelor care au ieșit dintr-o situație de trafic, frica rămâne una din emoțiile fundamentale care o va urmări o perioadă de timp mai lungă sau mai scurtă (acest aspect fiind condiționat de mai mulți factori). Termenul „frică” este folosit pentru a descrie sentimentul care apare atunci când „simțim o amenințare iminentă la adresa supraviețuirii noastre”¹⁹.

Frica este sentimentul care va limita acțiunile viitoare ale victimei, punând bariere totodată și libertatea acesteia. Când ne referim la acest con-

18 Ottisova, L., Smith, P. & Oram, “Psychological Consequences of Human Trafficking: Complex Posttraumatic Stress Disorder in Trafficked Children”, în *Behavioral Medicine*, 2018, 44(3), pp. 234–241.

19 Gross, T., C. and Newton Sabino Canteras, “The many paths to fear”, in *Nature Reviews Neuroscience* | AOP, publicație online 1 August 2012. p.165.

cept ne referim atât la libertatea de a alege ca și act exterior precum și libertatea de alegere la nivel intern. Unul dintre factorii care pot influența acest aspect este perioada de timp aferentă traficului sub toate formele. Pentru că, frica resimțită va fi diferită de la victimă la victimă din perspectiva unității temporale. Într-un fel va reacționa o victimă exploatată timp de doi ani în comparație cu o victimă ținută în stare de sclavie timp de două luni.

Ca o consecință a acestui factor este și relația care s-a stabilit între victimă și agresor. Fie că este vorba de metoda Loverboy fie că este vorba de o relație cu multă agresivitate la toate nivelurile, frica este o constantă în viața victimei. De care, din păcate, nu se va debarasa mult timp în viața ei. Victima este „exclusiv persoana umană care suferă, este lezată sau distrusă direct sau indirect de acțiunea (și în anumite circumstanțe de inacțiunea) unei alte persoane”²⁰. Intrat în situația de exploatare, sentimentul de frică va pune stăpânire pe el cu atât mai mult cu cât atunci când va realiza corect situația în care se află își dă seama că libertatea este limitată sau anulată în totalitate. Fiecare persoană are un anumit grad de rezistență și toleranță la stres.

Terapia care se face de obicei victimelor traficului de persoane și nu numai (psihanaliză, consiliere psihologică în forma consilierii terapeutice, socioterapia familială, psihoterapie de familie, psihodrama sunt doar câteva din metodele indicate de către Tudorel Butoi în lucrarea „*Victimologie - perspectiva psihologiei victimele asupra cuplului penal victimă-agresor*”) are ca drept scop eliberarea de traume.

„Prin cercetarea tuturor laturilor umane, științele specializate au adus multe date prețioase în favoarea conștientizării cauzelor apariției sentimentului de insecuritate, permițând o profundă reflecție asupra fenomenului și găsind răspunsuri la întrebările care încep cu „de ce”, „cum”, „unde” și „ce”²¹. Actul de justiție trebuie „privit și aplicat în primul rând ca un act moral de reparare a răului făcut, de restaurare emoțională și materială a triadei infractor-victimă-comunitate”²². Deci sentimentul de securitate și în același timp de libertate acordat victimei ar trebuie redat în totalitate

20 Maria Voinea et Florin Dumitrescu, *Psihologie Judiciară*, Craiova, Editura Sitech, 2005, p.75.

21 Tudorel Butoi, Voinea, D., Butoi, A., Prodan, M., Iftene, V., Zărnescu, C., I., Butoi, Nicolae, L., *Victimologie-Curs Universitar. Perspectiva Psihologiei victimale asupra cuplului penal victimă-agresor*, București, Editura Pinguin, 2004, p. 392.

22 *Ibidem*, p.392.

dar din păcate, nu se întâmplă. Victimele rămân cu sentimentul de insecuritate fizică și psihică deși unul din scopurile opticii restaurative este „de a identifica nevoile și de a oferi o „vindecare a rănilor” produse victimelor, comunității, infractorilor și relațiilor dintre aceste părți.”²³.

Analizând traumele cu care rămân victimele traficului de persoane, acestea vorbesc despre experiențele trăite ca reprezentând adevărate răni cu efecte negative majore. Alături de reacțiile emoționale modificate (labilitate psihică, plâns facil, iritabilitate mărită), relațiile personale atipice (gradul de încredere în cei din jurul ei este minimalizat până la dispariția acestuia) specialiștii vorbesc de stări de depresie acute, anxietate, tulburări de somn și nu în ultimul rând de sentimentul de frică (în mod special de faptul că ar putea fi găsiți de către exploatare). Toate aceste modificări ale comportamentului limitează libertatea victimei la toate nivelurile (*Studiu privind exploatarea prin cerșetorie în relație cu traficul de persoane*, 2013, p. 77). „Credibilitatea unui sistem de asistare socială este dată nu atât de promptitudinea și profunzimea intervenției, cât de metodologia identificării persoanelor, grupurilor care au nevoie de ajutor și de măsura reinsertiei acestora în circuitul social normal.”²⁴. O eliberare definitivă mentală din capcana exploatareii se va realiza destul de greu, uneori este chiar imposibilă, ținând cont de faptul că peste traumele care au stat la baza exploatareii se va adăuga una nouă (cea a stării de „prizonierat” fizic, mental sau emoțional). Există cazuri în care victima apelează la diferite substanțe (ex. alcoolul) pentru a depăși această perioadă. „În cele mai multe dintre cazuri, alcoolul este folosit ca un mijloc de a depăși inhibițiile, stări anxioase, fapt care poate conduce la un comportament agresiv și la violența intrafamilială.”²⁵ În această situație un rol important îl are persoana de suport (o persoană de încredere), psihoterapeutul, preotul (din practică, în situația când victima nu dorește să sesizeze oficial situația de exploatare, se limitează la mărturisirea situației către preot sau pastor). Având în vedere importanța religiei²⁶

23 *Ibidem*, p.396.

24 Dumitru Stan, „Fundamentarea asistenței sociale în spațiul românesc”, în Vol. *Tratat de asistență socială*, Neamțu, G. (coord.), Iași, Editura Polirom, 2003, p.470.

25 C. Cormoș, „Dualitate comportamentală și psiho-emoțională la persoane dependente de alcool. Studiu de caz”, în *Rev. Sociologie și asistența socială*, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2021, Tom XIV, nr.1, p.105.

26 Ioan-Gheorghe Rotaru, „Misiunea Bisericii în societate”, *Timotheus – Incursiuni Teologice Tematică* 4 (2), 2017, pp. 57-76.

la nivelul țării noastre, rolul preotului sau al pastorului este recunoscut mai ales în comunitățile izolate unde, din motive pecuniare sau alte argumente, victimele refuză să apeleze la ajutorul unui specialist.

Potrivit Institutului Național de statistică, la 1 Decembrie 2021 în România 73,6% din cetățeni s-au declarat de religie ortodoxă, 3,89% de religie romano-catolică, 2,60% reformați și 2,12 % penticostali. (date prelucrate din INSEE 2023 Situația populației rezidente după religie, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe la 1 Decembrie 2021).

Concluzii

Recuperarea în totalitate a victimelor nu este posibilă în cele mai multe situații, chiar dacă sunt îndeplinite toate criteriile conform *Mecanismului Național de Identificare și Referire a Victimelor Traficului de Persoane*. În acest context, ar trebui inițiate o serie de analize mai aprofundate în această direcție privind examinarea și cercetarea modalităților de recuperare astfel ca, rezultatul acestui proces să ofere o reintegrare completă a individului în societate din punct de vedere psihologic.

Pentru a nu ajunge la aceste finalități, reiterăm ideea că prevenirea are un rol extrem de important. Campaniile de prevenire, proiectele educaționale²⁷, activitățile desfășurate la nivelul organizațiilor neguvernamentale sau guvernamentale sunt doar câteva din modalitățile de prevenire utilizate la nivelul țării noastre. Un rol important atât în prevenirea cât și în reintegrarea și asistența victimelor traficului de persoane îl au reprezentanții Bisericilor și cultelor. Ținând cont de faptul că în țara noastră, religia ocupă un loc extrem de important în viața cetățenilor, o resursă de valoare în lupta acestui fenomen ce afectează societatea la toate nivelurile sunt principiile religioase aduse în fața oamenilor de către preoți și pastori. O societate mai echilibrată din perspectiva corectitudinii în comportament față de semenii noștri va duce la o societate ce poate oferi libertatea atât la nivel social cât și la nivel individual.

27 Ioan-Gheorghe Rotaru, "Current Values of Education and Culture", în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 87-92.

Bibliografie selectivă:

- BĂDESCU, Ilie, „Migranții Estului. Migrația internațională ca problema socială”, în *Sociologia azi*, Revista Institutului de Sociologie al Academiei Române, nr. 1, București, 2012.
- BERLIN, Isaiah, „Două concepte de libertate”, în *Patru eseuri despre libertate* 1996, București, Ed. Humanitas
- BUTOI, Tudorel et Butoi, Ioana, *Tratat Universitar de Psihologie Judiciară – Teorie și practică* București, Editura Phobos, 2003.
- BUTOI, Tudorel; Voinea, Dan; Butoi, Alexandru; Prodan, Manuela; Ifte-ne, Valentin; Zărnescu, Constantin; Butoi, Ioana; Nicolae, Luminița, *Victimologie-Curs Universitar. Perspectiva Psihologiei victimale asupra cuplului penal victimă-agresor* București, Editura Pinguin, 2004.
- CORMOȘ, Cristina, „Dualitate comportamentală și psiho-emoțională la persoane dependente de alcool. Studiu de caz”, în *Rev. Sociologie și asistența socială*, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2021, Tom XIV, nr.1.
- CRĂȘMĂREANU, Florin, „Søren Kierkegaard sau despre imposibilitatea teoriei analogia entis”, în *Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Serie nouă). Filosofie*, Tom LX, 2018.
- DIACONU, Mădălina, *Pe marginea abisului – Søren Kierkegaard și nihilismul secolului al XIX-lea*, București, Editura Științifică, 1996.
- *Enciclopedia de Filosofie și Științe umane*, traducere de Luminița Cosma, Anca Dumitru, Florin Frunză ș.a., București, Editura All Educational (De Agostini), 2007.
- GROSS, T., C. and Newton Sabino Canteras, „The many paths to fear”, în *Nature Reviews Neuroscience* | AOP, publicație online 1 August 2012.
- MILL, John, Stuart, *Despre libertate*, traducere de Adrian Paul Iliescu, București, Editura Humanitas
- MCDONALD, W. F., & Erez, E., „Immigrants as Victims: A Framework,” în *International Review of Victimology*, 2007, Vol. 14(1).
- NAMNYAK, M., Tufton, N., Szekely, R., Toal, M., Worboys, S., Sampson, E., „Stockholm syndrome: psychiatric diagnosis or urban myth?”, în *Acta Psychiatr Scand*, 2008, Volume 117, Issue 1.
- OTTISOVA, L., Smith, P., & Oram, „Psychological Consequences of Human Trafficking: Complex Posttraumatic Stress Disorder in Trafficked Children”, în *Behavioral Medicine*, 2018, 44(3).

- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, *Om-Demnitare-Libertate*, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2019.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Current Values of Education and Culture”, în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 87-92.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Misiunea Bisericii în societate”, *Timotheus – Incursiuni Teologice Tematice* 4 (2), 2017, pp. 57-76.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, “The Transylvanian Diet: A Precedent to Human Rights and Religious Freedom - 400 Years Prior to the Universal Declaration of Human Rights”, în *Shaping a World of Freedoms: 75 Years of Legacy and Impact of the Universal Declaration of Human Rights*, Nelu Burcea and Liberato C. Bautista (eds.), New York, United Nations Plaza, UNEQUAL World Research Center, 2023, pp. 205-221.
- ✦ SARTRE, Jean Paul, *Existențialismul este un umanism*, Milano, Ed. Mursia, 1974.
- ✦ STAN, Dumitru, „Fundamentarea asistenței sociale în spațiul românesc”, în vol. *Tratat de asistență socială*, Neamțu, G. (coord.), Iași, Editura Polirom, 2003.
- ✦ VOINEA, M., et Dumitrescu, Florin, *Psihologie Judiciară*, Craiova, Editura Sitech, 2005.
- ✦ UNGUREANU, Romică (coord.), *Studiu privind exploatarea prin cerșetorie în relație cu traficul de persoane*, Pitești, Editura Cart Educațional, 2013.
- ✦ ZIMMERMAN, Y. C. „Christianity and Human Trafficking”, în *Religion Compass*, 5(10), 2011.

Biblioteca legislativă:

- ✦ https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/rum.pdf
- ✦ <https://sociologia-azi.ro/wp-content/uploads/2013/10/Chestiunea-sociala-a-migratiei-pentru-munca.pdf> 3. file:///C:/Users/VivoBook/Downloads/Raportul%20anual%20privind%20evolu%20C8%9Bia%20traficului%20de%20persoane%20%20C3%AEEn%202022.pdf
- ✦ <https://www.recensamantromania.ro/rezultate-rpl-2021/rezultate-definitive-caracteristici-etno-culturale-demografice/>

- https://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?id=38603 <https://lege5.ro/gratuit/gezdmnrzgi/art-210-traficul-de-persoane-codul-penal?dp=gqytsojug42ta>
- https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/rum.pdf